

M. NÍZANOVTÍN «HAWA KEMESINDEGI EKEW»
POVESTINDE QAHRAMAN OBRAZÍN JASAWDA DIALOG
HÁM MONOLOGTÍN XÍZMETI

Gúlshada Kenjebaeva Baxtiyarovna

QMU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050219>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 5-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 7-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*kórkem shıǵarma, hayal-qizlar
obrazı, qaharman obrazı, kórkem
til, dialog, monolog, ishki
monolog.*

ABSTRACT

Maqalada belgili jazıwshı M. Nızanovtın "Hawa kemesindegi ekew" povesti analizge tartılıp, qaharman obrazın jasaw ózgesheligi úyreniledi. Avtordın obraz jasawda dialog hám monologtı qollanıw sheberligi ashıp beriledi.

Kórkem shıǵarma kórkem obrazlar menen túrlendirilse, keskin konfliktler menen oqıwshınıń qálbinen orın alsa, onıń tárbıyalıq hám de estetikalıq áhmiyeti joqarı bolsa ǵana ol haqıyqıy kórkem shıǵarma bola aladı. Ádebiyattanıwshı, professor Q. Járımbetovtın pikiri menen aytqanda: "Kórkem shıǵarma bolıw ushın birinshi gezekte sol waqıyalar, adamlar, oy-pikirler kórkemlep, yaǵnıy kórkem obraz túrinde beriliwi shárt." [1:19]. Álbette, joqarıda ayılǵan pikirlege juwap beretuǵın kórkem shıǵarmalar qaraqalpaq prozasında barshılıq hám onıń iri wákilleriniń biri retinde kóp qırlı jazıwshı M. Nızanovtın shıǵarmaların atap ótiwge boladı. Ol turmıstı baqlap, ondaǵı júz berip atırǵan waqıyalardı kórkem obrazlar arqalı sheber súwretleydi. Avtor shıǵarmalarınıń tendenciyası kóbirek turmıslıq waqıyalardı sınılıq kóz qaras penen jantasıwında, sonday-aq, waqıya qaharmanları hayal-qizlar etip alınıwında kórinedi. Jazıwshınıń "Hawa kemesindegi ekew" povesti hayal obrazı baslı orındı iyeleytuǵın shıǵarmalardıń biri esaplanadı. Bul povestte M. Nızanov qaharman obrazın jasawda kórkem tilge dıqqat qaratadı. Sebebi, kórkem til qaharmandı háreketke keltiredi, ásirese, dialog hám monolog obrazǵa jan endiredi, onıń xarakterin ashıw arqalı qaharman obrazınıń jasalıwın támiyinleydi hám shıǵarmanıń oqıwshıǵa tásir etiw kúshin asıradı. Prozalıq shıǵarmalarda qollanılgan monolog hám dialoglar qaharmanıń ishki keshirmelerin, onıń maqsetin, niyet-oyların, syujettiń qalay barıw tárizin, konflikttiń shiyelenisiwin, kulminaciyanıń ósiwin, waqıyanıń sheshimine shekemgi bolǵan aralıqtı sáwlelendiriwde belsendi xızmet atqaradı. Prozanıń barlıq janrlarında dialog hám monologlar usı wazıypanı atqaradı. Bizin bul pikirmizdi dialog haqqındaǵı mına pikirler tastıyıqlaydı: "Dialog (grekshe "dialogos"- eki adamnıń óz ara sóylesiwi) - kórkem shıǵarmada waqıyanı túsindiriwge, xarakterdi ashıwǵa járdem beretuǵın usıllardıń biri. Usı jol menen shıǵarmanıń tásirshenligi ele de artadı. [2:63] Shıǵarmada dialog bastan ayaq júdá kóp jerde qollanılgan. Mäselen Shazada menen taksis ortasında, Nursulıw menen Shazada, Nursulıw menen Shazadanıń xanası oris kempir arasında, Shazadanıń bayanlawı barısında onıń ajapası hám jezdesi arasındaǵı h.t.b da dialoglardı kóplesh ushiratamız. Biraq bulardıń ishinde basım kópshiligin Nursulıw menen Shazadanıń dialogı quraydı. Waqıya ushıw qarsańında turǵan somolyotqa Shazadanıń asıǵıp

jetip keliwi hám Nursulıwdıń qasındaǵı orınlıqqa otırıwı menen baslanadı. Somolyottaǵı dáslepki dialog hár eki qaharmannıń tábiyatın, xarakterin ashıp beredi. Mısal keltireyik:

– *Apa, sumkańızdı joqarıdaǵı tekshege qoyayıq pa? – dedi Nurjamal oǵan.*

– *Qoy, sıńlim, tura bersin. Jarlınıń múlki kóz aldında turmasa bereketi qashadı. Ózi mına orındı meniń turpatıma hám sumkama qarap keń etip soqqan eken. Ya aynadan meniń turqımdı kórip sen ortanı ashıńqıratıń ba?*

Nurjamal kúlip jiberdi.

– *Burın bul somolyotta ushıp kórmeppe edińiz? – dedi soń.*

Wá-áy, qayda sıńlim-aw. Biz tań atsa atızǵa qarap ushamız. Keshte úyge qarap ushamız. Jerde ushamız biz!”[4:5]. Keltirilgen mısalda Shazadanıń sózleri arqalı onıń adam tańlamay sóylese beretuǵın, sózge sheshen, qarapayım awıldıń hayalı ekeni oqıwshıǵa málim boladı. Qaharmannıń bul sıpatları syujet waqıyalarınıń súwretleniwi dawamında ele de rawajlanıp baradı. Al, ekinshi qaharman Nursulıw kóp sóylemeytuǵın, tuyıq minezli qız. Bul eki qaharmannıń xarakterı, sırt pishimi, ómir tárizi pútkilley bir-birine qarama-qarsı. Shazada tuwılǵanlı awılda jasap, miynetke shınıqqan awıl hayalı, al Nursulıw bolsa qalada tuwılıp ósken. Avtor bul eki qaharmandı sóyletiw dawamında usı táreplerin oqıwshıǵa málim etip baradı:

– *Gúzde paxta keptirgendi kórippe ediń?*

– *I-im! – dedi Nurjamal biykarlap.*

– *Pay-pa-ay! Qalada óskenseń ǵo shaması?”[4:6].* Joqarıda keltirilgen mısallarda

Nurjamaldıń sorawǵa qısqa juwabı onıń onsha ashılısıp sóylese bermeytuǵını, sheriginiń sóylew tempı, manerasınan bolsa bar bilgeni awzında bolatuǵın adamnıń obrazı sezilip turadı. Bul eki joldastıń dialogları sanatoriyaǵa barǵannan soń da usı taqlette dawam ete beredi. Povestte jazıwshı Shazadanıń is-háreketleri hám de replikaları arqalı haqıyqıy komik obrazdı dórete alǵan. Sebebi, qaharmannıń replikaları janlı, jasalmalıqtan tıs halda berilgen.

Kórkem shıǵarmada qaharman obrazın jasawda áhmiyetli bolǵan kórkemlew usıllarınıń biri monolog bolıp tabıladı.

Monolog – jeke bir adamnıń ózi menen ózi yamasa sırtqı ortalıqqa qarata aytqan ishki keshirmeleri, tolǵanısları, qanday da bir sırtqı tásirler yamasa waqıyalarǵa qatnası. Ilimpaz T. Boboev monolog tuwralı: “Monolog qaharmannıń ruwxıy keshirmelerin, pikir-kózqarasların bayanlaydı, obrazdıń mazmun-maǵanasın ashadı.” [3:173] - degen bahalı pikirlerdi aytadı. Monolog ishki hám sırtqı bolıp bólinedi. Ishki monologlarda jeke bir qaharmannıń keshirmeleri beriledi. Al sırtqı monologlarǵa jeke bir qaharmannıń hámmege qarata aytqan sózleri kiredi. Kúndelikli turmista monologlardıń kóplegen túrlerin ushıratıwǵa boladı. Máselen, muǵallimniń sabaq túsindirıwi, kópshilik aldınan shıǵıp oqılǵan bayanat yamasa sud processinde advokat yamasa prokurordıń jinayat isi ústinen bildirgen kózqarasları hám taǵı basqalar. Tiykarınan, kórkem shıǵarmada monolog qaharmannıń ishki oy-tolǵanısların, ruwxıy keshirmelerin, psixologiyalıq jaǵdayın bildiriw arqalı obraz jasawǵa xızmet etedi. Usı jol menen avtor kitap oqıwshısına ruwxıy hám estetikalıq tásir etiwge háreket etedi. Óytkeni, insan sanalı túrde oylaydı, quwanadı, qıynaladı. Bulardıń barlıǵın jazıwshı ózi dóretken qaharman obrazı arqalı jetkerip beredi.

M. Nızanovtıń “Hawa kemesindegi ekew” povestinde monologlar jiyi qollanılmaydı. Bunnan, obraz jasaw dialogtıń wazıypası etip júkletilgen degen juwmaqqa keliwge boladı. Shıǵarma syujetinde monologlar, tiykarınan, qaharmannıń belgili bir momenttegi oyın beriw maqsetinde qollanılgan. Mısalı, «*Nege ol indemedi? » «Nege erkek qusap bir nàrse demedi?! Yaki men suwıq hám shırawsız nasharman ba? »* Usı oylar onı qıynar hám qapa eter edi. Sebebi Nursulıw àlleqashan baslıǵına ashıq bolıp qalǵan edi. Usınday sezimlerde tolı monologı bir neshe jerde beriledi. Mine bul qatarlardan biz Nursulıwdıń ishki sezimlerin, gúyzelislerin túsine alamız.

«*Oǵan bir nàrse bolǵan! Sòz joq, bir nàrse bolǵan! Ayaq-qolın baylasań-àm bul waqıtqa deyin bir jerden shıǵar edi... »* Bul da Nursulıwdıń monologı . Bul monologta Nursulıw Shazada

haqqida oylar ishley keshirmekte. Onnan qaweterlenip har qiyli oylarğa barganın kóriwimizge boladı. Povesttegi bul epizodta Nursulıwdıń monologı kóbirek keltirilgeniniń ózinen de onıń sózge joq, oyğa beyim insan ekenligin bayqawğa boladı. Sebebi, avtor Shazadaniń monologın bermeydi. Ol oylanıp, ishley tolganıp otirmastan kewlindegisin sırtqa shıǵaratuǵın, ekinshi birew menen bólisiwdi maqul kóretuǵın hayal ekeni málim. Bul shıǵarma ishindegi « *Bul adamlar usı jerde qonıp shıqqan shıǵar, sirá*» dep oylap qoydı ishinen». – degen Nursulıwdıń monologınan soń «*Eger Shazada bolǵanda onı oylap otırmas, dálden- duwrı ózlerine aytar edi*» dep keltirilgen avtorlıq bayanlaw menen de jetkerip beriledi. Ulıwmalastırıp aytqanda, jazıwshı M. Nızanovtıń “Hawa kemesindegi ekew” povestiniń kórkem tili tartımlı etip berilgen. Shıǵarma syujetinde dialog basım qollanılgan hám bul waqıyanıń qurǵaq bayanlawdan ibarat bolıp qalmawın támiyinlegen. Sonday-aq, shıǵarmada qollanılgan monolog qaharmannıń bir momentlik ishki tuyǵı-sezimlerin sırtqa shıǵarıp sáwlelendiriwde belgili rol atqarıp kelgen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Járımbetov Q. Ádebiyattanıwdan sabaqlar. N. “Qaraqalpaqstan”. 2012.
2. Ахметов С, Есенов Ж, Жәрімбетов Қ. Әдебиәттануы атамаларының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. Н. «Билим». 1994.
3. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Т. «Ўзбекистон». 2002.
4. Nızanov M. Hawa kemesindegi ekew. N. “Qaraqalpaqstan. 2014.

INNOVATIVE
ACADEMY